

SOVET HUKUMATINING KOLLEKTIVLASHTIRISH TARIXIDAN (Andijon oblast Marhamat rayoni misolida)

Shahlo Husanova Artiqaliyevna
Andijon davlat universiteti erkin tadqiqotchisi

Annotasiya: Mazkur maqolada sovet hukumati tomonidan amalga oshirilgan kollektivlashtirish islohoti, Marhamat rayonida mulkdorlardan tortib olingan yerlarda kolxozlar tashkil etilishi, axolining majburan kolxozlarga kiritilishi, kollektivlashtirish siyosatining maxalliy axoli turmush-tarzigacha ta'siri va oqibatlari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek maqolada Marhamat rayonida cho'chqachilikning rivojlantirilishi, xattoki, tarixiy Mingtepa yodgorligi xududida cho'chqa boqilganligi, shu bilan birga Mingtepa arxeologiya yodgorligini turli maqsadlarda buzib yuborilganligi haqida ham fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Sovet davri, kollektivlashtirish, Marhamat rayoni, kolxozlar, cho'chqa fermalari, Mingtepa yodgorligi.

Аннотация: В данной статье приводятся сведения о коллективизационной реформе, проведенной Советской властью, создании колхозов в Мархаматском районе на землях, отторгнутых у владельцев, принудительном вступлении населения в колхозы, влиянии и последствиях политики коллективизации на образ жизни местного населения. Также в статье высказываются мнения о развитии свиноводства в Мархаматском районе, даже о том, что на территории Мингтепинского исторического памятника разводили свиней, в то же время Мингтепинский археологический памятник был снесен в различных целях.

Ключевые слова: Советские времена, коллективизация, Мархаматский район, колхозы, свиноводство, памятник Мингтепе.

Abstract: This article provides information about the collectivization reform carried out by the Soviet government, the establishment of collective farms in

Marhamat region on the lands seized from the owners, the forced entry of the population into collective farms, the impact and consequences of the collectivization policy on the lifestyle of the local population. Also, the article expresses opinions about the development of pig farming in Marhamat region, even the fact that pigs were raised in the territory of the Mingtepa historical monument, and at the same time, the Mingtepa archaeological monument was demolished for various purposes.

Key words: Soviet times, collectivization, Marhamat district, collective farms, pig farms, Mingtepa monument.

Kirish. Hokimiyatni zoʻrlik bilan egallab olgan bolsheviklar sobiq Rossiya imperiyasi mustamlakasida boʻlgan xalqlarga erki va huquqini taʼminlovchi yangi jamiyat qurishni vaʼda qildi. Lekin bu balandparvoz vaʼdalar amalda bajarilmadi. Turkiston oʻlkasini boshqarish bolsheviklar hokimiyatining xohishi va maqsadlari asosida amalga oshirildi.

Fargʻona vodiysining barcha uyezdlari va qishloqlari bolsheviklar hukumati nazoratiga olindi. 1918 yil bahorida Fargʻona viloyati Margʻilon uyezdi tarkibiga kirgan Marhamat volostida (1926 yildan Marhamat rayoni deb atalgan) ham sovet hokimiyati oʻrnatildi. Bu yerda ham bolsheviklar tomonidan xalqqa nisbatan zoʻravonlik siyosati avj oldirildi.

Sovet hukumati tomonidan maxalliy aholining oʻziga toʻq, mulkdor qatlamidan yer va mol-mulklari tortib olinib, ularni qulday ishlatish va serdaromadga ega boʻlish maqsadida kolxozlar tashkil etildi, oʻzlari esa “quloq” sifatida sovuq oʻlkalarga surgun qilindi. Maxalliy axoli qoʻrqitish, tazyiq oʻtkazish orqali kolxozlarga majburan kiritildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review):

Sovet hukumati tomonidan amalga oshirilgan kollektivlashtirish tarixiga oid adabiyotlarni bir necha guruhga boʻlib tahlil qilish mumkin. Fargʻona vodiysida amalga oshirilgan kollektivlashtirish siyosati tarixini yoritgan sovet davri tarixchi-tadqiqotchilari oʻzlari yashagan zamon va tuzum manfaatlarini, shuningdek talabiga

ko‘ra baho berganlar hamda xulosa chiqarganlar. Sovet davrida chop etilgan adabiyotlar o‘sha davr kommunistik go‘yalar asosida, bir yoqlama talqin etilgan¹.

Mustaqillik davrida nashr etilgan adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlarda sovet hukumatining kollektivlashtirish islohoti tarixini asl manbalarga va tarixiy faktlarga asoslanib, tanqidiy, xolis va haqqoniy tahlil etish imkoniyati yaratildi. R.Aminova, R.Shamsitdinov, M.Abdullayev, B.Rasulov va boshqalarning tadqiqotlarida ushbu mavzu birlamchi manbalar, milliy va xorijiy arxiv hujjatlari hamda memuar asarlar orqali keng tahlil qilindi².

Shuningdek ushbu davrga oid ilmiy to‘plamlar³, arxiv hujjatlari va boshqa manbalar ham mavjud. Marhamat rayonida kollektivlashtirish jarayonini mazmun mohiyatini yoritish uchun Farg‘ona viloyat davlat arxivi⁴ va Marhamat tumani davlat arxivi⁵ hujjatlaridan foydalanildi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology): Maqolada tarixiy metodlardan tarixiylik va ketma-ketlik asosida Marhamat rayonida amalga oshirilgan kollektivlashtirishning oqibatlari, Mingtepa yodgorligi tepaliklarining buzilish sabablari haqida ma’lumotlar yoritilgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results):

Sovet hukumati tomonidan o‘tkazilgan kollektivlashtirish islohotini amalga oshirishda boshqarishni tashkil etish va nazoratni kuchaytirish maqsadida yer-suv komissiyalari tashkil etiladi. Marhamat rayonida ham 7 kishidan iborat yer

¹ Понятовский С.В. К вопросу о восстановлении сельского хозяйства в Фергане.//Хлопковое дело. 1923. №3-4, Ўзбекистон колхоз ва совхозлари тарихи, Китоб 6. –Тошкент, Ўзбекистон, 1977. – 414 б, Аминова Р.Х. Осуществления коллективизации в Узбекистане (1929-1932 гг.) –Ташкент: ФАН, 1977. – 414 б

² Аминова Р.Х. Коллективлаштириш-қашшоқлаштириш демак. // Шарқ юлдузи. –Тошкент: 1992. -№12. – Б. 183-188., Абдуллаев М.Ф. Ўрта Осиёдаги махсус посёлкалар тизими ва сургун қилинган кулоқлар тақдири (1930-1954 йиллар). –Тошкент: “Академнашр”, 2018. – 352 б., Расулов Б. Ўзбекистондаги коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий қатагонлар ва сургун қилинган деҳқонлар ахволи. –Тошкент: Шарқ, 2012 – 386 б., Шамсутдинов Р. Қишлоқ фожеси: жамоалаштириш, кулоқлаштириш, сургун.-Тошкент: “ШАРҚ”, 2003. – 544 б.

³ Трагедия Среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскуличивания, ссылка. 1929-1955 гг. Документы и материалы. Под редакцией д.и.н.проф. Д.А.Алимовой. Составители Р.Т.Шамсутдинов, Б.М.Расулов. – Ташкент: -Главная редакция ИПАК ШАРҚ, 2006. Том I, II, III.

⁴ Farg‘ona viloyat davlat arxivi 30- jamg‘arma (Marg‘ilon uyezd yer komissiyasi), 229- jamg‘arma (Skobelev uyezd-shahar ijroiya komiteti)

⁵ Marhamat tuman davlat arxivi 62-jamg‘arma (Marhamat rayon kooperativ soyuzi); 98-jamg‘arma (Marhamat rayon ijroiya komiteti) hujjatlari.

komissiyasi tashkil etiladi⁶. Yer komissiyasi tomonidan aholining o‘ziga to‘q, mulkdor qatlamidan yer va mol-mulklari tortib olinadi.

1926 yildan “Qo‘shchi” ittifoqlari tugatilib, kolxozlar tashkil etish amaliyoti boshlanadi. 1927 yil 2-19 dekabr kunlari VKP(b)ning XV syezdidan so‘ng qishloq xo‘jaligini kollektivlashtirish rasmiy tus oladi⁷. Kolxozlar tuzilishi uch shaklda olib borildi: qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish shirkati, qishloq xo‘jalik arteli, qishloq xo‘jalik kommunasi shaklida tashkil etildi⁸. Marhamat qishloq sovetida 1928 yil mart oyida “Yangi sanoat” nomli birinchi kolxoz tashkil etiladi. Kolxozning umumiy maydoni 80 gektar bo‘lib, dastlab 26 nafar a‘zosi bo‘lgan⁹. 1928-1930 yillarda Marhamat rayoni tarkibida 12 ta qishloq soveti, 69 ta qishloq, 30 ta ishlab chiqarish birlashmasi, 15 ta kolxoz tashkil etiladi¹⁰.

Marhamat rayonida axolining ijtimoiy qatlami aniqlanib, xususiy yer egalarning yerlari bosqichma-bosqich davlat ixtiyoriga olinadi. Arxiv ma‘lumotlariga ko‘ra, 1930 yilda Marhamat rayoni aholisi ijtimoiy qatlami quyidagicha bo‘lgan: kambag‘allar – 847 ta, o‘rtahollar – 292 ta, “quloq”lar – 75 ta, boylar – 2 ta xo‘jalikdan iborat bo‘lgan¹¹. Ushbu xo‘jaliklar bilan bug‘doy va paxta ekish bo‘yicha kontraktatsiya shartnomalari tuzilgan. 1932 yilda “quloq” xo‘jaliklaridan 1953 gektar yer tortib olinib, kolxozlarga berilgan¹².

“Quloq” bo‘lishdan cho‘chigan xo‘jaliklar o‘z vatanini, mol-mulklarini tashlab, qochib ketishga majbur bo‘lganlar. Xo‘jaariq qishlog‘idan Nurboy Raxmonqulhoji o‘g‘li ham 1926 yilda Qashg‘arga qochib ketishga majbur bo‘lgan. Uning o‘g‘li Rasuljon Nurboyevning aytishicha, otasi katta yer egasi, mulkdor boylardan bo‘lgan. Sovetlarning “quloq qilish” siyosati boshlangach, Nurboy ham

⁶ Farg‘ona VDA, 30-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 12-ish, 16-varaq.

⁷ O‘zbekiston tarixi. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. 2-kitob. (Jo‘rayev N., Karimov Sh.) – Toshkent: Sharq, 2011. – B. 356.

⁸ Шамсутдинов Р., Абдуллаев М. Ўзбекистонда коллективлаштириш, кулоқлаштириш ва деҳқонларни сургун қилиш: мақсад, тажриба ва оқибатлар // “Водийнома”. 2017. –№3. – Б. 39.

⁹ Marhamat tuman davlat arxivi (keyingi o‘rinlarda Marhamat TDA), 62-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 13-ish, 1-varaq.

¹⁰ Marhamat TDA 62- jamg‘arma, 1- ro‘yxat, 12- ish, 2-3 varaqlar.

¹¹ Marhamat TDA, 62-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 15-ish, 16-varaq.

¹² Marhamat TDA, 98-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 58-ish, 34-35-varaqlar.

bir necha qishloqdoshlari bilan Qashg‘arga ketishga majbur bo‘lgan. Umuman, 1930 yil 20 fevraldan 24 fevralgacha Marhamat rayonidan jami 37 ta boy xo‘jaliklari qochib ketgan edi¹³.

Kollektivlashtirishni tezlashtirish va “sotsialistik musobaqa”ni avj oldirish maqsadida VKP(b) MKning 1929 yil 25 maydagi “O‘zbekiston partiya tashkilotining ishi to‘g‘risida”gi va 1930 yil 5 yanvardagi “Kollektivlashtirish sur‘ati va kolxoz qurilishiga davlat yordami to‘g‘risida” qarorlari qabul qilindi¹⁴. Dehqonlar majburan kolxozlarga kiritila boshladi. Qo‘rqitish, majburlash, tazyiq o‘tkazish natijasida Marhamat rayonida 1931 yilda mulkdorlardan tortib olingan 16765 gektar yerda 91 ta kolxoz tashkil etildi¹⁵. 1932 yilda kolxozlar soni 107 taga yetkaziladi¹⁶.

Marhamat rayonida boshqa xududlar kabi paxta yakka hokimligiga e‘tiborning kuchayishi oqibatida boshqa ekin turlarining keskin kamayib ketishiga olib kelgan. Mavjud arxiv ma‘lumotlari taxlili shuni ko‘rsatadiki, 1930-31 yillarda 12000 gektar yerga paxta, 1535 gektarga beda, 416 gektarga sholi, boshqa ekinlar 1945 gektar yerga ekish rejalashtiriladi¹⁷. 1932 yilga kelib boshqa ekin turlari ekin maydonlari bir oz kengayganini ko‘rishimiz mumkin. Beda 1800 gektarga, sholi 450 gektarga, makkajo‘xori 400 gektarga va boshqa ekinlar 173 gektar yerga ekish rejalashtiriladi¹⁸.

Marhamat rayonidagi paxta ekin maydonlarini kengaytirish maqsadida O‘qchi, Kulla, Ko‘tarma, Shukurmergan, Marhamat qishloqlari xududidagi qariyb 1117 gektar yer qamishzor va chakalakzorlardan tozalashga kirishiladi. Lekin, ishchi

¹³ Шамсутдинов Р. Кишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, кулоқлаштириш, сургун (Ўрта Осиё республикалари мисолида). – Тошкент: Шарқ, 2003. – Б. 334.

¹⁴ O‘zbekiston tarixi. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. 2-kitob. (Jo‘rayev N., Karimov Sh.) –Toshkent: Sharq, 2011. – Б. 358.

¹⁵ Трагедия Среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивания, ссылка. 1929-1955 гг. Документы и материалы. Составители Р.Т.Шамсутдинов, Б.М.Расулов. / Под ред. д.и.н. проф. Д.А.Алимовой. – Ташкент: Шарқ, 2006. Том I. – С. 278.

¹⁶ Marhamat TDA, 98-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 64-ish, 1-varaq.

¹⁷ Marhamat TDA 98- jamg‘arma, 1- ro‘yxat, 28- ish, 12-16 varaqlar.

¹⁸ Marhamat TDA 98- jamg‘arma, 1- ro‘yxat, 48- ish, 59-varaq.

kuchining yetishmasligi sabab, qo'shni Zelenskiy (Asaka) rayonidan yordamchi kuchlar safarbar etiladi¹⁹.

Kollektivlashtirish islohoti natijasida dehqon xo'jaliklarning ishchi hayvonlari ham musodara qilinib, davlat ixtiyoriga o'tkaziladi yoki arzon narxlarda kolxozlarga sotib olinadi. 1929 yilda jami 6349 bosh ot va buqalar axolidan tortib va sotib olingan bo'lsa, 1930 yilda ish hayvonlari soni 4969 boshga ortadi²⁰. 1934 yilda otlar soni 2570 boshni tashkil etgan bo'lsa, 1936 yilga kelib 2502 boshga, katta shoxli hayvonlar esa 3451 boshdan 4242 boshga, qo'ylar 1062 boshdan 2254 boshga ko'payadi. Tuyalar 1931 yilda 50 bosh bo'lgan, lekin, 1934 yilda ular soni 3 boshni tashkil etadi. Ocharchilik natijasida tuyalar ham nobud bo'lgan edi. Ulardan paxta va boshqa mahsulotlar xosilini tashishda foydalanilgan.

Marhamat rayonida fermer xo'jaliklari tashkil etiladi. 1935 yildan boshlab, rayonda cho'chqa boqishga kirishiladi. Dastlab, 97 bosh cho'chqa olib kelinadi²¹. 1935 yilda 4 ta yilqichilik, 3 ta yirik shoxli, 4 ta qo'ychilik fermalari bo'lgan. 1940 yilda fermer xo'jaliklar soni ko'payadi va 9 ta yilqichilik, 10 ta yirik shoxli, 10 ta qo'ychilik, 4 ta cho'chqachilik fermalari tashkil etiladi²². Ot fermer xo'jaligi asosan qizil armiyani ot bilan ta'minlash maqsadida tashkil etilgan edi.

Marhamat rayonida cho'chqachilikni rivojlantirishga ham xukumat tomonidan alohida e'tibor berilgan. Maxsus cho'chqachilik fermalari va cho'chqalar uchun ozuqa-yem xududlari tashkil etilgan. 1950 yilda rayon fermalarida boqilayotgan cho'chqalar soni 86 ta bo'lsa, 1956 yilga kelib 863 taga ko'paygan²³. Xattoki, masjidlarda, axolining uylarida ham cho'chqa boqishga majbur qilingan. Marhamat rayonida 1956 yilda jami 11 ta fermada cho'chqa boqilgan. Sverdlov kolxozida joylashgan fermada eng ko'p cho'chqa mavjud edi. Ushbu fermada 534 bosh cho'chqa boqilar edi. Rayonda 1957 yildagi xisob bo'yicha jami 2928 bosh

¹⁹ Marhamat TDA 98- jamg'arma, 1- ro'yxat, 28- ish, 12- varaq.

²⁰ Marhamat TDA 98- jamg'arma, 1- ro'yxat, 128- ish, 9-10 varaq.

²¹ Marhamat TDA 98- jamg'arma, 1- ro'yxat, 122- ish, 4- varaq.

²² Marhamat TDA 98- jamg'arma, 1- ro'yxat, 108- ish, 31- varaq.

²³ Marhamat TDA 98- jamg'arma, 1- ro'yxat, 268- ish, 6- varaq.

cho‘chqa boqilgan²⁴. 1957 yil 23 yanvar kungi Andijon oblast ijrokomining №46/4 sonli qarori “Oblast kolxozlarida cho‘chqa yetishtirishni kengaytirish to‘g‘risida” bo‘lib, shu maqsadda Marhamat rayonidagi 90 gektar yer cho‘chqalar uchun beda va ozuqa ekinlari ekishga ajratiladi²⁵. Shukurmergan qishloq soveti Lenin kolxozi xududida 27 gektar yerni cho‘chqa yem-xashak ombori uchun ajratiladi²⁶. 1960 yilda rayon davlatga faqat yirik shoxli va cho‘chqa hayvonlarini yetishtirib beradi. Shu yili 5000 bosh yirik shoxli va 1280 bosh cho‘chqa yetishtirilib, davlatga topshiriladi²⁷.

Achinarli holatlardan biri qadimiy Mingtepa arxeologiya yodgorligi hududida ham cho‘chqa boqish uchun yer ajratiladi. 1950-1960 yillarda Mingtepa hududida cho‘chqa boqish uchun maxsus ferma tashkil etiladi. Faqatgina 1960 yildagi O‘zSSR Ministrlar Sovetining xatiga binoan Mingtepa yodgorligini saqlab qolish maqsadida ushbu ferma faoliyatiga chek qo‘yiladi²⁸.

Mingtepa yodgorligi 1939 yilda M.E.Masson, 1946-1952 yillarda A.N.Bernshtam, 1973, 1987 yillarda Yu.A.Zadneprovskiy va 1986-1987 yillarda B.X.Matboboyevlar tomonidan arxeologik qazuv ishlari olib boriladi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Mingtepa shahrining tarixiy ahamiyati, O‘zbekiston tarixi hamda Buyuk ipak yo‘li savdo muosabatlar tizimidagi o‘rni va ro‘li ilmiy asoslab berilgan bo‘lsa-da, yodgorlik hududidan turli maqsadlarda foydalanib, tarixiy merosni buzishga urinishlar keyingi yillarda ham davom etadi. Sverdlov kolxozi boshqaruvi tomonidan uchta tepalik buzilib, 16000 dona g‘isht tayyorlangan. Buzilgan tepalik o‘rni tekislanib, paxta xirmoni uchun foydalanilgan. Arxiv hujjatlarida №144-sonli ta‘mirlash uchastkasi ham bitta tepalikni buzib, asfalt ishlab chiqarish korxonasi tashkil etganligi haqida ma‘lumot mavjud. Marhamat rayon ijroiya komitetining 1973 yil 4 avgustdagi “Davlat himoyasida bo‘lgan Mingtepa

²⁴ Marhamat TDA 98-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 287 -ish, 202-varaq

²⁵ Marhamat TDA 98-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 287-ish, 200-varaq.

²⁶ Marhamat TDA 98-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 349-ish, 115-varaq.

²⁷ Marhamat TDA 98-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 371 -ish, 59-varaq.

²⁸ Marhamat TDA, 98-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 349 -ish, 127-varaq.

tarixiy yodgorligi va uning chegarasidagi yerlardan o'zboshimchalik bilan foydalanish faktlari to'g'risida"gi №165-sonli qaroridan so'ng, Mingtepa yodgorligi hududidan o'zboshimchalik bilan foydalanish holatlariga chek qo'yiladi. Tarixiy yodgorlikni muhofaza qilish vazifasi Qorabog'ish qishloq kengashi raisi va Sverdlov kolxozi boshqaruviga yuklatildi²⁹. Shundan keyingina ajdolarimizdan meros bo'lgan tarixiy shaharni bir oz bo'lsa-da asrab qolishga muvaffaq bo'lindi.

Xulosa qilganda sovet hukumatining qishloq xo'jaligidagi islohoti Farg'ona vodiysidagi boshqa xududlar kabi Marhamat rayonida ham shoshma-shosharlik bilan, tazyiq va zoravonlik orqali amalga oshirildi. Maxalliy axolining yerga egalik qilish huquqlari poymol etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxati

1. Абдуллаев М.Ф. Ўрта Осиёдаги махсус посёлкалар тизими ва сургун қилинган қулоқлар тақдири (1930-1954 йиллар). – Тошкент: “Академнашр”, 2018.
2. Аминова Р.Х. Осуществления коллективизации в Узбекистане (1929-1932 гг.) –Ташкент: ФАН, 1977.
3. Аминова Р.Ҳ.Коллективлаштириш-қашшоқлаштириш демак // Шарқ юлдузи. –Тошкент: 1992. -№12.
4. Расулов Б. Ўзбекистондаги коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий катағонлар ва сургун қилинган деҳқонлар ахволи. –Тошкент: Шарқ, 2012.
5. Трагедия Среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскуличивания, ссылка. 1929-1955 гг. Документы и материалы. Под редакцией д.и.н.проф. Д.А.Алимовой. Составители Р.Т.Шамсутдинов, Б.М.Расулов. –Ташкент: - Главная редакция ИПАК ШАРК, 2006. Том I.
6. Шамсутдинов Р. Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун.-Тошкент: “ШАРҚ”, 2003.

²⁹ Marhamat TDA, 98-jamg'arma, 2-ro'yxat, 515-ish, 15-varaq.

7. Ўзбекистон колхоз ва совхозлари тарихи, Китоб 6. –Тошкент, Ўзбекистон, 1977.
8. Farg‘ona viloyat davlat arxivi 30, 229- jamg‘armalar.
9. Marhamat tuman davlat arxivi 62, 98-jamg‘armalar.